

**ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ОСНОВЕ
МАТЕРИАЛОВ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ И
ТЕХНОЛОГИЙ GAT**

Юлдашев Джахангир Одильбекович

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Orcid.org/0009-0002-2245-6212

Негмуродов Мирзабек Набиевич

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

mirzabek.negmurodov@bk.ru

Абстрактный: В данной статье представлены результаты исследования по оценке засоления орошаемых сельскохозяйственных угодий с использованием современных технологий GAT и материалов дистанционного зондирования, которое показывает, какая площадь засолена, а информация о причинах этого нанесена на карты. Также для определения оптимальных решений по улучшению мелиорации засоленных территорий были использованы адаптированный к засолению вегетационный индекс (SAVI) и вегетационный индекс (NDVI) орошаемых земель.

В результате обоснованы преимущества технологий GAT и материалов дистанционного зондирования при подготовке карт засоления орошаемых земель в сельском хозяйстве, а также представлены предложения и рекомендации по использованию этих технологий, методов и материалов.

Ключевые слова: Карта, GAT, дистанционное зондирование, орошаемые земли, SAVI, NDVI.

ВСТУПЛЕНИЕ. В последние годы корнем проблемы является ухудшение продуктивности пахотных земель в нашей стране, недостатки в геоботаническом обследовании пастбищ и пустынных зон, отсутствие качественных материалов в

процессе обследования почв и нехватка рабочей силы при определении нормативной стоимости сельскохозяйственных пахотных земель.

Задача расчета орошаемых земель с точки зрения качества состоит в том, чтобы всесторонне описать естественную мелиорацию и массовое состояние типов земель с точки зрения почвенного слоя и землевладения, землевладения и землепользования.

В данном исследовании изучаются и анализируются мониторинг орошаемых земель в Хорезмской области и рациональное использование земельных ресурсов, а также использование баз геоданных, созданных в сельском хозяйстве, использование баз геоданных и космических методов. заключается в создании цифровых карт на основе текущего состояния взаимосвязи.

Исходя из выявленных проблем, в данной исследовательской работе были определены следующие цели и задачи:

- Формирование сельскохозяйственной базы геоданных с использованием технологий ГИС;
- Разработка географической основы мелиоративных карт на основе аэрокосмических методов;
- Создание карт засоления орошаемых земель с использованием технологий ГИС и материалов дистанционного зондирования.

Дистанционное зондирование - это изучение или сбор информации на расстоянии. Такое наблюдение представляет собой данные, полученные с наземных устройств, датчиков или камер, установленных на кораблях, самолетах, спутниках или других устройствах космического базирования.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. Вопросы, связанные с межеванием, мониторингом земель, геодезией, картографией и регулированием государственных кадастров Рахмонов К., Бободжонов А.Р., Гафуров А.Дж. О ведении системы земельного кадастра в Узбекистане. и, кроме того, при предоставлении географической информации государственных кадастров Э.Ю.

Сафаров, Л.Х. Гуломова. и другие освещены в научных работах. Авезов С.А., Султанов М.К., Матчонов М. из Хорезмской области внесли свой вклад в развитие отрасли своей научно-исследовательской работой.

Данное исследование посвящено вопросам мониторинга земельных ресурсов и орошаемых земель путем создания базы геоданных, основанной на системном подходе, и в этом отношении отличается от вышеупомянутых исследований.

МЕТОДОЛОГИЯ. Теоретико-методологические основы проводимых исследований по проблемам рационального использования земельных ресурсов заключаются в следующем: работа отечественных и зарубежных ученых по совершенствованию методов использования материалов дистанционного зондирования земель сельскохозяйственного назначения. Методы системного анализа, методы группировки, моделирования, сравнения, обобщения, экономико-статистической обработки информации и другие также важны в деятельности процессов, используемых в исследовательском процессе.

В данном исследовании использовались геоинформационные технологии, космические методы, геодезические и картографические, статистические, системно-содержательные, экономико-географические и картографические методы моделирования (Гулямова Л.Н., 2018).

РЕЗУЛЬТАТЫ. Система мониторинга сельскохозяйственных орошаемых земель важна для решения следующих задач:

- определяет границы и площадь орошаемых сельскохозяйственных земель;
- оценивает использование территорий;
- определяет процент необрабатываемых земель;
- определяет структуру сельскохозяйственных орошаемых земель;
- определяет биомассу растений и динамику роста;
- может быстро определить проблемные зоны;
- показывает мониторинг погоды.

Расчитанные значения кодируются и им присваиваются цвета, соответствующие диапазону NDVI (Normalized Difference Vegetation Index).

Основой для расшифровки признаков засоления являются слои земной поверхности, формы рельефа, почвенный покров. Уровень подачи воды в экосистему, который отделен цветом фотоизображения, является самым простым показателем.

Мелиоративное состояние орошаемых почв Хорезмской области отличается от почв других регионов из-за влияния природных факторов. Почти все районы области имеют проблемы с засолением, однако они эффективно используются благодаря высокому уровню сельскохозяйственной культуры. То есть в зоне орошаемых почв в результате систематического применения мелиоративных и агротехнических мероприятий также используются засоленные почвы. Информация о засолённости и площадях орошаемых почв в регионах приведена ниже [3]. В таблице ниже представлена информация о засолении и площадях орошаемых почв в районном разделе.

1- таблица

Состояние засоленности и описание орошаемых почв Хорезмской области

Tumanlar nomi	Sug'oriladigan yer maydoni ga.	Sho'rlangan yerlar		o'rtacha, kuchli va juda kuchli sho'rlangan yerlar			
				jami sug'oriladigan maydonlarga nisbatan		jami sho'rlangan maydonlarga nisbatan	
		ga.	%	ga.	%	%	
1	Bog'ot	17717,0	10332,3	58,32	4031,1	22,75	39,01
2	Gurlan	26051,7	14624,9	56,14	5606,4	21,52	38,33
3	Qo'shko'pir	25215,0	18125,3	71,88	10813,4	42,88	59,66
4	Xiva	14735,0	6517,2	44,23	2026,8	13,76	31,10
5	Yangiariq	14293,0	6554,8	45,86	1910,2	13,36	29,14
6	Shovot	24055,9	18159,0	75,49	8718,7	36,24	48,01
7	Hazorasp	15104,0	10222,1	67,7	2926,8	19,4	28,63
8	Urganch	23776,0	15136,2	63,66	6953,5	29,25	45,94
9	Yangibozor	20476,9	20302,5	99,15	14033,8	68,53	69,12
10	Xonqa	23334,8	23312,8	99,91	15371,8	65,87	65,94
11	Tuproqqa'la	12412,0	6318,5	50,9	2034,3	16,38	32,19
Jami:		217171,3	149605,6	68,8	74428,5	34,3	49,7

Дистанционное зондирование используется в картографировании для следующих целей:

Создание контурной карты;

Создание цифровой модели рельефа (DEM);

Создание основной тематической карты, создание топографической карты.

Существует 3 основных способа создания карт в дистанционном зондировании и мониторинге местности:

1) полевые снимки - измерение с помощью геодезических измерительных приборов, наблюдение и сбор данных с использованием карт местоположения.

2) получение цифровых изображений земной поверхности с помощью оборудования, специально установленного для аэрофотосъемки - летательных аппаратов (самолетов, вертолетов).

3) пространственная съемка - фотографирование поверхности Земли с помощью специального оборудования, установленного на небесных приборах (спутниках).

При составлении карты мелиоративного состояния с помощью дистанционного зондирования методологию можно разделить на несколько больших систем.

- фотограмметрическая система. Ввод черно-белых и цветных фотографий в память ЕНМ, преобразование их в цифровой вид, создание ортофотопланов или линейных планов;

- ортофотоплан и система нумерации карт. Преобразование мелиоративных карт в цифровой вид (векторное состояние);

- система обработки, хранения и отображения картографических данных.

Засоление - сложный природно-географический процесс, включающий множество факторов, и его состояние, рост и опасность определяются на основе природно-антропогенных факторов. Засоление развивается в рамках природной ограниченной территории и в ее комплексе с участием многих факторов и

комплексов. Исследование в основном основано на системном, экологическом и ландшафтном подходе.

Мы рассматриваем это антропогенное засоление на основе крупномасштабного картографирования с использованием ландшафтного подхода.

Ландшафтный подход является наиболее эффективным методом, каждый из его контуров предоставляет точную информацию о состоянии природных условий в данной местности. Эти данные важны для обоснования процесса ухудшения природной среды данного района. Основываясь на ландшафтном подходе, можно будет спрогнозировать территорию, подверженную риску засоления до того или иного уровня, и будет показано, какой тип засоления произойдет.

Технология геоинформационной системы позволяет собирать эти отдельные данные и хранить их в едином представлении, обновлять их, анализировать, выполнять любые операции, отслеживать все изменения, получать различные карты местности, планы, таблицы (Султанов М.Н., 2014).

Одним из наиболее распространенных методов дистанционного зондирования вегетационного периода сельскохозяйственных орошаемых земель является NDVI, который измеряет, как растения отражают и поглощают различные длины волн света, дистанционное зондирование полей, является самой популярной программой для анализа и оценки. NDVI - это показатель состояния растительности, который в основном предоставляет информацию о том, что происходит на полях в начале, середине и конце сельскохозяйственного вегетационного периода.

$$(NIR-RED) / (NIR + RED)$$

Для коррекции SAVI используется индекс растительности, адаптированный к почве. SAVI, рассчитанный на основе коэффициента отражения поверхности Landsat, представляет собой соотношение между значениями R и NIR, при этом

коэффициент коррекции яркости почвы (L) установлен равным 0,5 для учета большинства типов растительного покрова.

$$((NIR-R) / (NIR + R + L)) * (1 + L)$$

1-рисунок. Аэрофотоснимок со спутника Landsat 8 OLI

Космические снимки позволяют изучать динамику процессов засоления в полевых условиях и показывают уровень и предел солёности. Космические снимки позволяют изучать динамику процессов засоления в полевых условиях, показывая уровень и предел солёности (<https://earthexplorer.usgs.gov>). Те или иные природные явления и процессы изучаются путем анализа цвета, тона, композиции и размера фотографий. В данном случае большое практическое значение имеет подход с указанием ландшафта и расшифровка космических снимков с целью анализа пределов солёности и ее расширения.

Обычно на космических фотографиях Хорезмской области выделяются три или четыре четко разделенных цвета: это очень светлые цвета, в то же время они плоские и распределены по участкам в разных районах и принадлежат обычным шорхокам. Более светлые цвета обычно принадлежат голым пустыням. Поэтому

разница между песком и солончаками не имеет большого значения, пески занимают большую площадь, а солончаки разбросаны по разным районам.

Интегрированная база данных GAT позволяет создавать планы и карты, сопоставлять графические материалы друг с другом, анализировать и использовать их для ряда других целей. Примерами таких программ являются ArcGIS, QGIS и ArcView.

На черно-белых фотографиях болота и луга (если на них есть растения) также темные из-за их густого травянистого фитоценоза. На космических снимках различные луга окрашены светлее, но это зависит от толщины растительного покрова. Чем гуще растение, тем темнее окраска или наоборот. Переход цветов от темного к светлому показывает доминирование гидроморфных линий растений (Сахаров, 2010). Здесь преобладают заросли тростника. Растительный покров в виде кустарниково-древесных рощ также отличается темным цветом, он не такой темный, как в лиокинских гидроморфных экосистемах.

Текущее состояние засоления орошаемых земель в Хорезмской области выглядит следующим образом:

1. Деграция растений.
2. Дефляция.
3. Водная эрозия.
4. Засоление почвы.
5. Изменения в составе подземных вод.
6. Антропогенное опустынивание.
7. Ухудшение состояния почв.

В настоящее время существуют следующие причины засоления в Хорезмской области:

- ✓ накопление соли в почве в результате высыхания озер и болот;
- ✓ низкая эффективность имеющегося коэффициента полезной работы и близость уровня грунтовых вод к поверхности земли;

- ✓ ухудшение состояния озер и водохранилищ в результате стока сточных вод;
- ✓ высыхание и засоление водоемов в результате падения уровня воды;
- ✓ пыль и соли, поднимающиеся из водоемов в результате высыхания;
- ✓ распространение соли и субстратов в результате высыхания верхнего слоя почвы и засоленных почв;
- ✓ расширение засоленных территорий в результате увеличения засоленности почвы;
- ✓ из-за ветра влажность почвы уменьшается, а растительность прореживается.

На карте "Орошаемые земли Хорезмской области" орошаемые земли показаны в количестве типов засоления, и каждый контур показывает один или два типа. Два типа засоления объясняются не только сложностью экологической и мелиоративной системы, но и антропогенным, то есть воздействием человека на природные заповедники и природные комплексы. Следовательно, накопление солей во впадинах без стока воды влияет на деградацию растений. ранее существовавшие фитоценозы, различная травянистая растительность, однолетняя засуха из-за увеличения содержания солей в почве. Превращается в юлгун, а затем юлгун превращается в черный лист. Вот почему при оценке солености предпочтение отдается двум типам.

Одним словом, оптимизацию засоленности природной среды путем разработки технологий геоэкологического управления, усиление экологической безопасности в современных условиях, оптимизацию рационального природопользования, стабилизацию экологического баланса, сокращение выбросов отходов в окружающую среду, изучение засоленности целесообразно создавать составить карту этой области и принять контрмеры на основе этих карт.

Проблемы в этой области были в определенной степени решены после разработки карт для улучшения мелиорации земель в регионе. Использование

программ ГИС для создания таких карт является насущной необходимостью. В настоящее время использование аэрокосмических ресурсов для цифрового представления мелиоративных карт является экономически эффективным.

2-рисунок. Комбинация диапазонов В4-В5 Хорезмской области, полученная со спутника Landsat 8

Как и все карты, работа по созданию карты "Орошаемые земли Хорезмской области" состоит из множества работ, которые различаются по содержанию, способу выполнения и технике использования. Картографические работы по этой технологии выполняются в следующем порядке:

1. Подготовительные работы. Сбор первичных материалов с помощью инструментов обработки изображений, цифровых данных исследований, авторских оригиналов, существующих фондовых карт и т.д. Сканирование картографических и фондовых материалов, приведение растровых изображений к одинаковому масштабу, а затем сохранение их в памяти компьютера.

2. Составление тематических слоев созданной карты и связанных с ними таблиц, их анализ и создание базы данных.

3. Разработка системы условных знаков.

4. Размещение тематических слоев карты, создание картографического изображения и их редактирование.

5. Разработка композиции карты и подготовка ее к публикации.

6. Опубликуйте карту.

База данных создана по землям 11 районов Хорезмской области, она содержит табличную и планово-картографическую информацию о существующих орошаемых землях, землях с ухудшенной мелиорацией (<https://landsat.gsfc.nasa.gov/wp->

content/uploads/2021/12/BandpassesL7vL8_Jul20131-1024x611-1.jpg). Затем в программе было выполнено геокодирование (привязка к местности) с использованием данных карт и планов, собранных в разрезе ферм. Работы по векторизации были выполнены на этих связанных объектах (канал ирригационных систем, канава; коллекторные системы мелиорации, открытые и закрытые дренажные системы были разделены на отдельные тематические слои).

3-рисунок. Рекультивация орошаемых земель в программе ArcGIS

На основе вышеуказанной базы данных была создана карта экологического и мелиоративного состояния орошаемых земель Хорезмской области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Результаты моделирования сезонных изменений засоленности почвы в разных слоях показывают увеличение концентрации соли в корнеобитаемом слое почвенного покрова в конце вегетационного периода. выраженное движение, которое создает основу для проведения четко определенных стратегических работ по рекультивации почвы.

Согласно методу анализа космических снимков, результатам определения состава видов сельскохозяйственных культур и оценки влияния агроклиматических условий и засоленности почвы на урожайность сельскохозяйственных культур в поперечном сечении контуров полей сельскохозяйственных культур и среднего накопления биомассы с валовым сбором с полей установлена корреляция между NDVI (Нормализованный разностный вегетационный индекс) и SAVI (Индекс растительности, связанный с почвой) были оценены как высокие.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Гулямова Л.Х. Геоахборот тизимлари ва технологиялари. Дарслик – Т., «Университет», 2018. – 188 б.
2. Сафаров Э.Ю. Географик ахборот тизимлари. Тошкент: Университет, 2010.
3. Султанов М.Қ. Геоинформацион картография ўқув услубий қўлланма. –Урганч, «Университет», 2014.
4. <https://earthexplorer.usgs.gov>
5. https://landsat.gsfc.nasa.gov/wp-content/uploads/2021/12/BandpassesL7vL8_Jul20131-1024x611-1.jpg